
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 553.262.2:556.12

DOI 10.5281/zenodo.15697110

Научная статья

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ДОЖДЕВОЙ ЭРОЗИИ В ЗОНЕ СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

CLIMATIC FACTOR OF RAIN EROSION IN THE ZONE OF LIGHT CHESTNUT SOILS OF THE VOLGOGRAD REGION

АНДРЕЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
Волгоградский государственный университет.

ANDREEVA DARYA ALEXANDROVNA,
Volgograd State University.

В статье представлены результаты исследования климатического фактора дождевой эрозии почв для правобережной части зоны светло-каштановых почв Волгоградской области на основе анализа многолетних метеорологических данных величины суточного слоя атмосферных осадков за период с 1971 по 2023 гг. Результаты исследования выявили эрозионную активность атмосферных осадков на исследуемой территории, также выявлена цикличность дождевой активности при изучении динамики показателей за исследуемый период. Отмечено, что, примерно, каждые 5-7 лет случаются ливни экстремального характера величиной суточного слоя более 50 мм. Выявлена тенденция к общему сокращению атмосферных осадков при возрастании интенсивности эрозионных дождей. Полученные результаты свидетельствуют о наличии угрозы деградации почв под воздействием дождевой эрозии и необходимости соблюдения мер по защите почв от водной эрозии и поддержания плодородия.

The article presents the results of a study of the climatic factor of rain erosion of soils for the right-bank part of the light chestnut soil zone of the Volgograd region based on the analysis of long-term meteorological data on the daily precipitation level for the period from 1971 to 2023. The results of the study revealed the erosive activity of precipitation in the study area, and the cyclical nature of rain activity was also revealed when studying the dynamics of indicators over the study period. It is noted that approximately every 5-7 years extreme rainfall occurs with a daily layer of more than 50 mm. A tendency towards a general decrease in precipitation with an increase in the intensity of erosive rains has been revealed. The results obtained indicate that there is a threat of soil degradation under the influence of rain erosion and the need to comply with measures to protect soils from water erosion and maintain fertility.

Ключевые слова: ливневая эрозия, светло-каштановые почвы, Волгоградская область, эрозионные дожди, атмосферные осадки.

Key words: rain erosion, light chestnut soils, Volgograd region, erosive rains, atmospheric precipitation.

Введение.

Водная эрозия почв представляет собой одну из наиболее актуальных экологических проблем современности, угрожая не только сельскому хозяйству, но и экосистемам в целом [1, с. 20; 2, с. 60].

Светло-каштановые почвы, распространенные на территории Волгоградской области, обладают уникальными хозяйственными особенностями, которые делают их важными для сельского хозяйства региона. Их структура, богатая гумусом и питательными веществами, делает светло-каштановые почвы подходящими для возделывания различных сельскохозяйственных культур [3, с. 227].

На территории Волгоградской области светло-каштановые почвы особенно хорошо подходят для выращивания зерновых, таких как пшеница и ячмень, а также технических культур, таких как подсолнечник и сахарная свекла. Однако, несмотря на их плодородие, эти почвы подвержены эрозии, особенно в условиях интенсивного земледелия и недостатка влаги [4, с. 59; 5, с. 19].

Светло-каштановые почвы на территории Волгоградской области распространены на юге и юго-востоке (рис. 1). Встречаются светло-каштановые солонцеватые и солончаковатые, а также в комплексе с солонцами.

Рис. 1. Распространение светло-каштановых почв на территории Волгоградской области

Зона, в зависимости от берега Волги, разделяется на правобережную и левобережную, которые имеют существенные геоморфологические различия, включая особенности рельефа. Если для левобережной части характерен равнинный рельеф местности с ровной поверхностью, для которой не свойственна водная эрозия, то для правобережья характерна значительная доля склоновых земель и большая эрозионная расчленённость местности, что способствует развитию процессов водной эрозии почв (рис. 2).

В силу особенностей рельефа изучаемой территории в данной работе рассматривается правобережная часть зоны светло-каштановых почв Волгоградской области.

Рис. 2. А – Светло-каштановые почвы в границах Волгоградской области;
Б – Рельеф изучаемого ареала

Материалы и методы.

Анализ климатического фактора ливневой эрозии почв для правобережной части зоны светло-каштановых почв Волгоградской области основан на данных суточных наблюдений на метеорологической станции г. Волгоград (34561, 48°67' с.ш., 44°45' в.д.) за период 1971-2023 гг. с марта по ноябрь. Данные получены из архива метеоданных справочно-информационного портала «Погода и климат» [6].

Город Волгоград расположен на пересечении двух климатических областей – Атлантико-континентальной европейской (степной) и континентальной восточно-европейской умеренного пояса. Агроклиматически входит в зоны засушливого и сухого вегетационного периода с показателем ГТК 0,5-0,4 и вероятностью засух 50-70 %. Среднегодовая температура воздуха равна 7,6°C, температура января – -9,5°C, июля – 24,3°C. Среднегодовая сумма атмосферных осадков составляет 350 мм [7; 8, с. 65].

В работе использованы данные о среднегодовой температуре воздуха, годовой и месячной сумме атмосферных осадков с делением на типы, вычислено количество тёплых дней (выше 0°C) в году. Для оценки эрозионной активности дождей произведён учёт величины слоя и повторяемости суточного слоя осадков выше 10 мм, данный слой осадков за одно дождевое событие считается эрозионноопасным. Выделенные эрозионные осадки были классифицированы по группам согласно суточному слою: 10-20 мм, 20-30 мм, 30-40 мм, 40-50 мм, более 50 мм [9, с. 241; 10, с. 603; 11, с. 1488; 12, с. 251]. Обработка данных проведена в программе MS Excel.

Карта ареалов распространения светло-каштановых почв на территории Волгоградской области составлена на основе информационной системы «Почвенно-географическая база данных России» (<https://soil-db.ru/map>).

Результаты и обсуждение.

В результате проведённого анализа установлено, что для Волгограда характерно, в среднем, 6 эрозионных дождевых событий в год при слое атмосферных осадков 17,8 мм за одно событие. Доля дождей больше 10 мм в сутки в общем количестве осадков тёплого периода составляет 46,4 % (112,2 мм в год из 240,6 мм), в отдельные годы их доля доходила до 76 %. Максимальное значение годового количества дождей за исследуемый период зафиксировано в 1977 году – 379 мм, минимальное в 2020 – 72 мм. Максимум эрозионных осадков за год зафиксировано в 2000 году – 315 мм за год, минимум – в 1975 и 2020 годах – 12 мм за год (рис. 3).

Рис. 3. Динамика годовой суммы атмосферных осадков

Начиная с 1988 года фиксируются экстремальные ливни суточным слоем более 50 мм периодичностью, в среднем, каждые 5 лет (рис. 4). Мощность максимального ливня, зарегистрированного метеостанцией, составила 71 мм в сутки (май 1990 г.).

Рис. 4. Гистограмма количества дней с эрозионными осадками разной мощности по годам

Анализ интенсивности эрозионных осадков за исследуемый период (табл. 1) показал уменьшение среднего числа дождевых событий слоем от 10 до 50 мм, сокращение количества осадков в сутки в слое 10-20 мм и более 50 мм, при возрастании суточного слоя осадков в диапазоне 30-40 и 40-50 мм. Таким образом, сокращается объём эрозионных осадков и количество дождевых событий при повышении их интенсивности, и соответственно, разрушительной силы.

Таблица 1. Динамика эрозионных дождей за исследуемый период

Осадки по слоям выпадения, мм	Количество дождевых событий (ед./10 лет)		Изменения, ± %	Средний за период слой атмосферных осадков за одно дождевое событие (мм)		Изменения, ± %	Средний за период вклад данного слоя осадков в формирование их годовой суммы, %	
	1971-97 гг.	1998-23 гг.		1971-97 гг.	1998-23 гг.		1971-97 гг.	1998-23 гг.
	более 10	70		60	-14,3		19	18
10-20	51	45	-11,8	14	13	-7,1	17	14,6
20-30	12	11	-8,3	24	24	0	7,4	6,4
30-40	3,3	1,5	-54,5	32	34	+6,3	2,2	2,1
40-50	2,6	1,5	-42,3	42	44	+4,8	3,2	0,8
более 50	1,5	1,5	0	62	59	-4,8	2,2	2,3

Проведённый анализ сезонного распределения дождей показал неравномерность выпадения осадков в течение года (рис. 5). В среднем, больше всего дождей приходится на май и июнь (36-37 мм в месяц), меньше всего приходится на март (8 мм в месяц). Максимум эрозионных осадков приходится на июнь, июль и май (20-23 мм в месяц), доля эрозионных дождей в это время доходит до 65 % от суммы атмосферных осадков. Минимум эрозионных осадков приходится на март.

Рис. 5. Соотношение атмосферных осадков по месяцам

Анализ графика многолетней изменчивости температурного режима и атмосферных осадков выявил тренд изменения климатических характеристик (рис. 6). Происходит увеличение среднегодовой температуры воздуха и продолжительность безморозного периода. Начиная с 1970-х гг. среднегодовая температура в наши дни выросла на 2,5°C (+26 %), а длительность безморозного периода увеличилась на 42 дня (+12 %). Анализ динамики атмо-

сферных осадков, напротив, показал их снижение, в том числе и эрозионных дождей. При этом возрастает эрозионная активность осадков, их интенсивность.

Рис. 6. Многолетняя изменчивость температурного режима и атмосферных осадков. Линия соответствует линейному тренду

Более детальный анализ климатических факторов за исследуемый период (табл. 2) выявил снижение годовой суммы осадков на 6 %, снижение годовой суммы дождей на 19 %, эрозионных дождей на 29 %, доля эрозионных дождей от общих осадков и дождей сократилась на 8 и 6 % соответственно. При этом среднегодовая температура воздуха возросла на 26 %, количество тёплых дней в году увеличилось на 12 %.

Таблица 2. Среднемноголетние значения климатических показателей за период 1971-2023 (по двадцатилетиям)

Показатели	1971-1989	1990-2009	2010-2023	Изменения ±%
	гг.	гг.	гг.	
Годовая сумма осадков, мм	403	407	378	-6
Годовая сумма дождей, мм	259	252	211	-19
Годовая сумма эрозионных дождей, мм	127	120	90	-29
Доля эрозионных дождей от общего количества осадков, %	32	30	24	-8
Доля эрозионных дождей от всех дождей, %	49	48	43	-6
Среднегодовая температура воздуха, °C	8,1	9	10,2	+26
Количество тёплых дней в году ($T_{cp} > 0^{\circ}C$)	253	267	282	+12

Таким образом, проанализированные результаты исследования климатического фактора ливневой эрозии почв свидетельствуют о том, что климатические особенности зоны светло-каштановых почв обуславливают развитие процессов дождевой эрозии почв.

Заключение.

Характеристика климатического фактора ливневой эрозии, составленная за 53-х летний временной ряд с 1971 по 2023 гг. свидетельствует о наличии эрозионной активности осадков на исследуемой территории. Для неё свойственны как слаболивневые осадки, так и редкие экстремальные ливни высокого эрозионного потенциала, что способствует развитию процессов водной эрозии почв на ландшафтах различного типа, включая сельскохозяйственные земли, в особенности пашни, что усугубляется высокой долей склоновых земель и густой эрозионно-гидрографической сетью, а также тенденцией увеличения засушливости климата, которая также была отмечена в результате анализа метеорологических данных.

Беря во внимание климатические особенности изучаемой территории вкуче с прочими характерными особенностями природных факторов водной эрозии почв, а также высокой сельскохозяйственной освоенностью, рациональное и экологически сбалансированное развитие этих земель невозможно представить без комплексной противоэрозионной организации территории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голосов В.Н. Водная эрозия почв в условиях изменений климата и землепользования: современное состояние и прогноз // Эрозия почв и русловые процессы. 2024. № 1. С. 19-34.
2. Оценка изменений интенсивности эрозионно-аккумулятивных процессов на малых водосборах Среднерусской возвышенности с начала земледельческого освоения / Е.Н. Шамшурина [и др.] // Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. Т. 79. № 3. С. 60-71.
3. Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием Волгоградской области: монография / под ред. К.Н. Кулика. Волгоград: ФНЦ агроэкологии РАН, 2024. 256 с.
4. Гулин А.В., Яковлева Л.В., Хасанова А.Х. Агрохимические свойства светло-каштановых почв сельскохозяйственных угодий полупустынной зоны // Естественные науки. 2024. № 1(14). С. 57-66.
5. Зеленев А.В., Семинченко Е.В. Поступление в почву элементов питания в севооборотах на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья / Вестник Прикаспия. 2019. № 1(24). С. 19-24.
6. Архив погоды в Волгограде // Погода и климат – прогнозы погоды, новости погоды, климатические данные. URL: <http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=34561> (дата обращения: 12.01.2024).
7. Климатическое районирование // Национальный атлас России. Том 2. URL: <https://nationalatlas.ru/tom2> (дата обращения: 12.01.2024).
8. Сажин А.Н. Погода и климат Волгоградской области / А.Н. Сажин, К.Н. Кулик, Ю.И. Васильев. Волгоград: ВНИАЛМИ, 2017. 334 с.
9. Пространственно-временные закономерности развития современных процессов природно-антропогенной эрозии на Русской равнине. Под. ред. В.Н. Голосова, О.П. Ермолаева. Казань: Изд-во АН РТ, 2019. 372 с.
10. Современный тренд эрозии пахотных чернозёмов южных на западе Оренбургской области / А.В. Гусаров [и др.] // Почвоведение. 2018. № 5. С. 601-616.
11. Шайфуллин М.Р., Андреева Д.А. Динамика эрозионной опасности атмосферных осадков на территории г. Волгограда за период 1971-2023 гг. // Степи Северной Евразии. Материалы X международного симпозиума (Международного степного форума). 2024. С/ 1487-1490.
12. Чижикова Н.А. Пространственно-временной анализ трендов изменений ливневых осадков на европейской территории России как фактора изменения темпов эрозионных процессов за период 1960-2015 // Сборник статей по материалам XI семинара молодых ученых вузов, объединяемых советом по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов. 2016. С. 251-258.

Поступила в редакцию: 08.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Андреева Д.А., 2025.